

Axborot-kommunikatsiyalar texnologiyalari bozori ishtirokchilarining tashkiliy-iqtisodiy faoliyatini yo'lga qo'yish

Abduvoxobov Abbosbek Abdusamat o'g'li

Andijon Mashinasozlik Instituti stajo'r o'qituvchisi

Bozor iqtisodiyotining takomillashib borishi turli tadbirkorlik shakllarining vujudga kelishiga sharoit yaratib bermoqda. Tadbirkorlikning rivojlanishi axborot-kommunikatsiyalar biznesini shakllantirish va taraqqiy ettirishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Avvalombor, bu turdagi tadbirkorlikka axborot-kommunikatsiyalar biznesi tovarlarini ishlab chiqish, takomillashtirish va tarqatish bilan keng shug'ullanayotgan boshqarish sub'ektlarini kiritishni o'rinli deb bilamiz. Prezidentimizning «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to'g'risida»gi Farmonlarida ham «Axborot-kommunikatsiyalar texnologiyalari sohasida raqobat muhitini shakllantirishga ko'maklashish, innovatsiya biznesini, shu jumladan mahalliy dasturiy vositalar va kompyuter texnikasini ishlab chiqish hamda ishlab chiqarishni qo'llab-quvatlash, iqtisodiyotning barcha sohalari va tarmoqlarini kompyuterlashtirish uchun shart-sharoitlar yaratish» masalalari alohida ko'rib chiqilgan. Axborot faoliyati - bu milliy iqtisod sohasi bo'lib, axborot mahsulotlari va xizmatlarini ishlab chiqish va qayta ishlab iste'molchilarning bu boradagi talabini qondirish bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlikning bir shaklidir. Mavjud axborot xo'jaligining tahlili ularning tarmoqlar tarkibiga kirishini bildiradi va bu miqdoriy jihatdan baho berishga asos bo'lib xizmat qiladi. Axborot xo'jaligining sifat jihatdan tavsifi ishlab chiqarish holati va axborot-kommunikatsiyalar biznesi tovarlarini iste'mol qilish darajasi bilan ifodalanadi. Axborot-kommunikatsiyalar biznesining asosiy sub'ektlariga axborot resurslarini yaratish, qayt ishlash, uzatish, tarqatish, qabul qilish va iste'mol qilish bilan shug'ullanadigan shaxslar kiradi. Bular birinch galda axborot resurslarini ishlab chiquvchilar, ularning egalari va iste'molchilardir (1-rasm). Interaktiv xizmatlar axborot faoliyatiga nisbatan ancha keng ko'lamdagi masalalar bilan shug'ullanadi va axborot-kommunikatsiyalar biznesining yadrosini tashkil etadi. Ular o'z faoliyatini nafaqata axborot resurslari, balki informatika industriyasining texnik, dasturiy, uslubiy vositalarini ishlab

chiqish va sotish, marketing faoliyati, tovarlariga bo'lgan narxlashtirish siyosatini ishlab chiqish hamda iste'molchilarning individual talablarini qondirishga yo'naltiradi. Interaktiv xizmatlar tarkibiga axborot faoliyatining ko'makchi omil sifatida kiritilishi uning axborot resurslarini ishlab chiqish hajmini va bozordagi faoliyat chegaralarini yanada kengaytiradi.

1 - rasm. Axborot-kommunikatsiyalar biznesi ishtirokchilarining o'zaro munosabatlari chizmasi

Axborot-kommunikatsiyalar biznesi tovarlarini tarqatish va yangi integratsiyalar shaklini tadbiq etish hamda raqobat muhitiga tez va o'z vaqtida e'tibor berish interaktiv xizmatlarni boshqarish tarkibiga tashkiliy o'zgarishlar kiritishni talab etadi. Bu nafaqat iqtisodiy va tashkiliy jihatdan ta'sir ko'rsatmoqda, shuningdek, axborotlashayotgan jamiyatda ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishi tufayli yangi turdagi munosabatlar - axborotlarning interaktiv vositalarini qo'llash hisobiga ko'proq individuallikni yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birgalikda interaktiv xizmatlar rivojlanishining asosiy tendentsiyalaridan biri - raqobatning kuchayishi va «narxlar jangi» hamda biznes amaliyotining o'zgarishi, axborot-kommunikatsiyalar biznesi tovarlarining ko'p marotaba qo'llanilishidir. Narxlar raqobati avvalom bor, hisoblash texnikasi uchun tegishli hol edi, lekin keyinchalik ushbu omil dasturiy mahsulotlar bozoriga ham o'tdi. Dasturiy mahsulotlar bozorida raqobatchilik juda keskin bormoqda, chunki narxlarning pasayishi ilg'or ishlab chiqaruvchilarning sotuv hajmini oshirib yuboradi va interaktiv xizmatlar faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday narxlar jangida dasturiy mahsulotni ishlab chiqaruvchilar hisoblash texnikasini ishlab chiqaruvchilarga nisbatan kamroq zarar ko'radi. Biznes amaliyotidagi oxirgi o'zgarishlar birinchi galda iste'molchiga dasturiy mahsulotlarni etkazib berish strategiyasi, narxlashtirish siyosati va sotuv tizimiga tegishlidir. Shuni aytish joizki, g'arb firmalari eng yangi axborot-kommunikatsiyalar texnologiyalarini darhol sotmaydi. Ularni dastlab tadbiq etish bosqichida boshqalarni umuman yaqinlashtirmaydi va faqat ommaviy ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandagina sherikchilik aloqalarini o'rnatadilar. Mamlakatimizda axborot-kommunikatsiyalar bozorining yangi sektorlarini shakllantirish o'n yil oldin yangi tijorat strukturalari tomonidan boshlangan. Ularni faoliyatining tahlili interaktiv xizmatlarni iqtisodiga jiddiy ta'sir qilayotgan quyidagi asosiy omillarni aniqlashga imkon berdi:

- mahsulot va xizmatlardan foydalanuvchilar muhitidagi dinamik o'zgarishlar. Yangi xo'jalik sharoitida foydalanuvchilar kompyuterlashtirish uchun ajratilgan mablag'lardan tejamliroq foydalanishga harakat qilishib, ko'p hollarda qimmat va rentabelligi past bo'lgan mahsulot va xizmatlardan voz kechdi;

- shaxsiy kompyuterlarning ommaviy qo'llanilishi EHMlar parki tarkibini tubdan o'zgartirib yubordi hamda axborot mahsulotlari va xizmatlari, dasturiy ta'minot nomenklaturasini shakllantirishga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Shaxsiy kompyuterlar uchun mo'ljallangan katta hajmdagi amaliy dasturiy paketlar hisoblash markazlari foydalanuvchilariga o'z ish o'millarida turib muammolarni hal etishga katta imkon yaratib berdi. Shu bilan birgalikda dasturiy mahsulotlarga, ayniqsa matnli va grafikli axborotlarni kompleks ravishda qayta ishlashga mo'ljallangan paketlarga bo'lgan talab bir necha barobar o'sib ketdi;

- mulkchilik shaklining o'zgarishi. Kooperativchilik harakati bozorimizni zamonaviy hisoblash texnikasi, birinchi galda shaxsiy kompyuterlar va ularning dasturiy mahsulotlari bilan to'ldirishda katta rol o'ynadi. Hisoblash texnikasi va dasturiy ta'minot bozorining shakllanishi va takomillashuvini xuddi shu omil bilan izohlash bo'ladi;

- axborot mahsulotlari va xizmatlari hamda dasturiy mahsulotlar ishlab chiqaruvchilar o'rtasida raqobatning vujudga kelishi. Axborot-kommunikatsiyalar biznesi boshqarish sub'ektlarining yangi tashkiliy shakllarining tasnifini ishlabchiqish va asoslash murakkab masala. Kelajakni ko'zlagan boshqarish sub'ektlari avvalombor, o'z faoliyatini yakuniy talabdan kelib chiqqan holda tashkii qiladi hamda ilmiy-texnika yutuqlariga tez e'tibor beradi. Axborot mahsulotlariga bo'lgan talablar o'zgarishiga moslashadi.

Adabiyotlar:

1. S.G'ulomov, R.X.Alimov, B.Yu.Kodiev, B.A Begalov N.R.Zaynalov, A.A.Musaliev O.S.Umarov "Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari"-2010y
2. Axborot tizimlari va texnologiyalari :Toshkent-2000y
3. A.AAkayev, A.T.Kenjabayev, Yo.S.Uxamova, M.Yu. Jumaniyazova Iqtisodiyotda axborot komplekslari va texnologiyalari. -T:«Fan va texnologiya»-2019y